

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال

ا.م.د. سمر غني حسين
جامعة بغداد كلية التربية للبنات

أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
جامعة بغداد كلية التربية للبنات

الخلاصة

كل فرد من الأفراد يمتلك محركاً لسلوكه بحيث يكون محكوماً بمستوى التنشيط سيكولوجي لديه يطلق عليه الطاقة النفسية، وهي التي تدفعه للتفاعل مع مواقف الحياة.

وقد لاحظت الباحثتان إن الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الأطفال من الجوانب المهمة كون مشروع لمعلمات رياض الأطفال في المستقبل والمعلمة هي المسؤولة عن تربية أجيال المستقبل التي تعدهم لمواجهة ظروف الحياة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الأطفال في جامعة بغداد كلية التربية للبنات، وقامت الباحثتان ببناء مقياس الطاقة النفسية وطبق على عينة من (50) طالبة وتم استخراج الخصائص السايكومترية للمقياس وكانت النتائج تشير بوجود طاقة نفسية إيجابية لدى طالبات قسم رياض الأطفال ويعود ذلك لوجود مشيرات إيجابية في بيئة الطالبات.

الكلمات المفتاحية: الطاقة النفسية – طالبات قسم رياض الاطفال

Abstract:

Every individual has a behavior drive that is governed by his level of psychological activation, called psychological energy, which drives him to interact with life situations.

T.N. noted that the psychological energy of female kindergarten students is an important aspect, as it is a project for future kindergarten teachers, and the teacher is responsible for raising future generations, which prepares them to face life's circumstances.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

study aimed to identify the psychological energy among female students in the kindergarten department at the University of Baghdad, College of Education for Girls . The researcher built a measure of psychological energy and applied it to a sample . From (50) female students , the psychometric properties of the scale were extracted , and the results indicated the presence of positive psychological energy among female students in the kindergarten section, due to the presence of positive stimuli in the female students' environment.

Keywords: Psychological energy - Kindergarten students.

الفصل الأول

اولا: مشكلة البحث:

يعد طلاب الجامعة بناء المجتمع وأساس تقدمه، كما أنهم أكثر عرضة للضغوط التعليمية والاجتماعية، ومن ثم يؤثر ذلك على معتقداتهم وأنماط تفكيرهم. ومن ثم توافقتهم وصحتهم النفسية، وآليات مواجهتهم للضغوط والعقبات، وقد يؤثر ذلك على مستوى طاقاتهم الكامنة وميكانيزم الدفاع وأساليب المواجهة لديهم ويظهر ذلك في قدرتهم على التغلب على تلك العقبات من خلال طاقاتهم النفسية الايجابية والبيولوجية ضد الضغوط النفسية لدى طالبات قسم رياض الأطفال (الزغول وآخرون ، 2015، 539).

ان الطاقة النفسية السلبية لدى الطالبات وإظهار جوانب مختلفة للكسل لدى بعضهم من حيث التكاليف الموكلة إليهم في المقررات الدراسية، بالإضافة إلى سعي معظمهم وكثرة سؤالهم حول تخفيض حجم المقررات الدراسية والتمركز حول ما يدرسه داخل الحرم الجامعي رغم انتشار وسائل التواصل المتاحة لدى الجميع من وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات التعليمية المختلفة. وكذلك عدم شغفهم وتدني اهتماماتهم حول الدراسة بالجامعة وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات وترتبط الطاقة النفسية بمجموعة من المخرجات الإيجابية والسلبية، فهي مرتبطة بالضغوطات النفسية والصراعات (klohn,vandwater,young,1996,204)

وتكمن مشكلة البحث عن الطاقة النفسية التي تشكل جزءا مهما من شخصية الطالبة التي هي مشروع معلمة رياض الاطفال في المستقبل ولهذا الموضوع له دور كبير كونها مسؤولة عن الاهتمام بأجيال المستقبل.

تلعب الطاقة النفسية دورا كبيرا في تحديد قدرات الافراد على التكيف مع المواقف والظروف والصعوبات التي تواجههم في الحياة، وان الشخص الصحيح نفسيا الذي يتمتع باتزان انفعالي هو الذي يستطيع السيطرة على انفعالاته بمرونة عالية والتعبير عنها حسب طبيعة الموقف، ويساعد ذلك الطالبات على مواجهة الظروف الحياتية وازماتها فلا يضطرب او ينهار امام الضغوط او الصعوبات التي تواجهه (الريان، 2006، 13).

لاحظت الباحثتان بعض السلوكيات الظاهرة على طالبات قسم رياض الاطفال والتي تندرج تحت الطاقة النفسية وهذا ما اثار تساؤلات لدى الباحثتان ومن ثم تحدد مشكلة البحث بالسؤال التالي:

هل يتكون طالبات قسم رياض الاطفال طاقة نفسية؟

ثانيا: أهمية البحث :

تنبع أهمية البحث الحالي من خلال الفئة المستهدفة وهم طلاب الجامعة في اهم مراحل حياتهم من حيث

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الاستقلالية والاعتماد على الذات والافتتاح على الثقافات الأخرى ولاسيما في ظل نظام التعليم الهجين والانطلاق في استخدام التكنولوجيا الحديثة. تناوله لمتغير الطاقة النفسية حيث كثر استخدامها في مجال علم النفس ولم تحظى بدارسات وفيرة في مجال الصحة النفسية في البيئة العربية.

تعد الطاقة النفسية من المواضيع الهامة التي تؤثر في سلوك الفرد وفي أداء مهاراته، ويستخدم مصطلح الطاقة النفسية في مجال علم النفس على نحو مرادف لمصطلحات أخرى مثل (الدافعية Motivation، والتنشيط Activation، والاستثارة Arousal) لكل من العقل والجسم وهذه المصطلحات تخط بين كل من العقل والجسم واستخدامها يسبب نوع من الغموض وعدم الفهم ويعتبر مصطلح الطاقة النفسية أيسر فهمًا وتحديدًا حيث أن المطلوب في مجال التدريب النفسي تمرين الذهن وتنشيطه مستقلاً عن الجسم (2004، 752، Gerben).

تعد الطاقة النفسية من المتغيرات المهمة في الحياة، والتي ترافدها القوة الحيوية اللازمة للطلاب

للقيام بنشاطاتهم اليومية، والذي يخلق لدى الطالبات الحماسة التي تمكنهم من مواصلة الأداء، وعدم التقاعس في تنظيم معلوماتهم الدراسية بكل جوانب الحياة، ويمكن أن تتوزع تلك الطاقة بين العديد من الأنشطة أو الهوايات التي يريد الفرد ممارستها في وقت واحد، بل ربما توجد دراسة تتطلب ساعات، فالفرد بفضل مستوى الطاقة النفسية المرتفعة لديه القوة اللازمة والمناسبة لمواصلة تنفيذ الأعمال بصورة تامة، مندفع، حريص، لا يهدر الوقت أو الطاقة في غير محلها، بل تكون موجهة نحو أهداف محددة بطاقة عالية. (Jackson, 1994:22)

تعددت المقاييس المستخدمة لقياس الطاقة النفسية في البيئة العربية إلا أنها تجتمعت حول الجانب الرياضي والأنشطة الرياضية ممثلة الجوانب النفسية فبعض الطالبات يتصفن بضعف في طاقتهن النفسية والصبر والتحمل وذات طبيعة تنسم بالتهيج العصبي ولا تعرف معنى الهدوء والاستقرار مما يجعلها دائماً الشعور بالإرهاق والتعب النفسي والذهني بينما يتميز البعض برباطة الجأش والتأسك والهدوء لكنهم يتألمون بصمت فتعبر أجسادهم عن معاناتهم، ولقد ذكرت الأدبيات السابقة أن القلة من الطالبات هم الذين يتمتعون بالقدرة على التحكم والضبط الداخلي العالي ويتحملون أقسى الظروف ومواجهتها بكل شجاعة وإصرار بغض النظر عن انتماء هؤلاء الأفراد إلى شريحة أو وسط اجتماعي أو اقتصادي معين فهم لا يشعرون بالإحباط والفشل ويجدون في الصعوبات والمعوقات التي تصادفهم فرصة كبيرة تحفزهم لإثبات شخصياتهم وقدراتهم ووجودهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين. (الإمارة، 2001: 11)

ان كل فرد يمتلك محرك لسلوكه وهو ما يمكن ان نطلق عليه الطاقة النفسية والذي يكون محكوم بمستوى التنشيط السيكلولوجي لدى الفرد ذاته فان هذا المولد للطاقة النفسية في صورتها الأولية كطاقة لها مفاهيم تتعلق بالمواقف التي يتواجد فيها الفرد والتي تعمل من خلال دفع الفرد للسلوك بطريقة محددة في المواقف البيئية التي تدفع الفرد الى التفاعل مع المواقف الضاغطة التي يمر بها وتعد الطاقة النفسية من المواضيع المهمة التي تؤثر في سلوك الفرد وفي اداء مهاراته ويستخدم مصطلح الطاقة النفسية مع مصطلحات نفسهه اخرى مثل الدافعية والتنشيط والاثارة لكل من العقل والجسم وان تجارب الامم السابقة تعلمنا ان افضل طريقه لمواجهة الخارج وضغوطه الصعبة هي تدعيم الطاقة النفسية من الداخل واصلاح الذات واكتساب عادات جديدة مما يساعد على اشباع الكثير من حاجات نفسهه ويتحقق له التوافق والسوء النفسي (مكاوي 2012:310)

ويشير فيرير وسميث (wiener&Smith) إلى أن مرونة الأنا تشكل في مجملها الأبعاد العقلية والاجتماعية والنفسية والأكاديمية لشخصية الفرد بأن تكسبه القدرة على التكيف مع الأحداث الضاغطة

التي من المتوقع أن تعرقل مسيرة نمو الشخصية في الاتجاه الطبيعي وترتبط الطاقة النفسية الفعالة بقدرة الفرد على العمل والإنجاز، وأن الفرد ذو المستوى المرتفع من الطاقة النفسية الفعالة يكون أكثر حماساً من ذي المستوى المنخفض من الطاقة النفسية والذي لا يستطيع القيام بالمهام الموكلة إليه (Roth Bart, Posner & 2010, 2010) وأشار براون (Brown, 2012, 177) إلى أن انخفاض الطاقة النفسية

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

يكون لها تأثير سلبي على أداء العمل والعلاقات الاجتماعية وجودة الحياة والحالة النفسية للفرد وإصابته ببعض الاضطرابات النفسية ومن أهمها الاكتئاب وعدم الإدراك وصعوبة التركيز. وتتأثر الطاقة النفسية بالضغوط النفسية، فكلما ارتفع مستوى الضغوط النفسية انخفضت مستوى الطاقة النفسية الفعالة لدى الأفراد وهذا ما أكدته دراستي (محمد كامل ٢٠٠١)، (Duffy 2007) وكذلك بالحالة المزاجية للفرد (محمد فهمي، ٢٠٠٧) ومن هنا تنطلق اهمية البحث في دراسة الطاقة النفسية لطالبات قسم رياض الاطفال.

ثالثاً: اهداف البحث:

يهدف البحث الى التعرف على مستوى الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال.

رابعاً: حدود البحث: يتحدد البحث الحالي بالحدود الآتية: -

- الحدود المكانية: جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، قسم رياض الأطفال

- الحدود الزمانية: العام الدراسي 2024-2025.

- الحدود البشرية: طالبات قسم رياض الأطفال.

خامساً: تحديد المصطلحات:

- الطاقة النفسية عرفها كل من:

- زيدان (2014): القوة الكامنة التي تدفع الانسان الى انجاز عمل او مهمه ما (2014:26)

- المتولي (2016): هي استعداد الفرد وقدرته ع انجاز عمل او مهمه ما حيث تعمل على تعديل ادائه وتمييزها الى الافضل (متولي 2016:43)

- مسحل (2017): بانها طاقة داخلية إيجابية تعبر عن نفسها في القوة والحيوية التي يؤدي بها العقل والجسد وظائفها الموكلة اليها هي تقود الفرد نحو تحدي كل ما يعيقه ويقف امامه في سبيل تحقيق أهدافه فيتحقق له التوافق والسواء النفسي (مسحل 2017)

- ابو عاصي (2021): هي تكوين فرضي يتكون الانفعالات واتماط التفكير ومعتقدات الفرد التي تدفعه نحو انجاز اهداف محددة تساعده على الاستعداد التوافق النفسي (ابو عاصي 2021:52)

- طالبات قسم رياض الأطفال: عرفها

- العبادي (٢٠٢٢): إنهن الطالبات اللواتي تخرجن من المرحلة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي، والتطبيقي، و ثم قبولهن في كليات التربية / قسم رياض الأطفال، وبعد اجتياز من السنوات الأربع في الكلية بنجاح يتم منحهن شهادة البكالوريوس في تخصص رياض الأطفال، مما يؤهلهن مهنياً للعمل كمعلمات في رياض الاطفال (العبادي، ٢٠٢٢: ١٣٤).

الفصل الثاني

أولاً الطاقة النفسية:

تعد الطاقة الإيجابية مفهوم فيزيائي ونفسي حديث، يختلف من شخص إلى آخر حيث يصدر من فرد ما مجموعة من الذبذبات والموجات الجسدية إلى ذبذبات وموجات جسدية لشخص آخر فإذا حدث تجاذب تتولد هنا الطاقة الإيجابية، أما إذا حدث تنافر تتولد الطاقة السلبية (رشاد عبدالعزيز، ٢٠١٤، ٢٦١)، ومن ثم تنعكس على حالته النفسية ممثلة في الطاقة النفسية سواء الإيجابية أو السلبية، ولخبرة الفرد الإيجابية وما يمتلكه من معتقدات وأفكار وقدرات متنوعة ورضا عن الحياة ومدى تقييمه لهذه القدرات طبقاً لأفكاره ومعتقداته دور في قدرة الفرد الذهنية على مواجهة العمل الذي يؤديه (Pawelski & Seligman, 2003, 606).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وتتكون الطاقة النفسية من الحالة المزاجية للمشاعر أو الانفعالات المعبرة عن حضور الطاقة والتحفيز والإدراك (Brown, 2012, 177)، وأنه يوجد عدة طرق تتعلق بقوانين الطاقة النفسية التي تؤثر على طاقات الجسم من خلال:

قوة الدافع التحفيز – موجات الدلتا الكامنة في التعاليم الحسية أو الانفعالات غير المهيئة، حيث تُسجل الذكريات والمشاعر والانفعالات ومعتقدات الفرد وأفكاره في المخ وتعمل الطاقة النفسية على نقل هذه البيانات والمعلومات إلى مجال التفكير ومن ثم يظهر التفكير الإيجابي أو السلبي (Brown, 2012, 64)، فالطاقة النفسية قد تتخذ الشكل الإيجابي أو السلبي بناء على طبيعة الانفعالات مصدر الطاقة؛ حيث تعتبر الإثارة لسعادة مصدران للطاقة الإيجابية بينما القلق والغضب مصدران للطاقة السلبية. (أسامة راتب، ٢٠٠٠، ١٢٧)

فالطاقة النفسية عبارة عن تنظيم ذاتي مستقل للفرد نحو السعي لتحقيق أهدافه الداخلية (Deco & Ryan, 2008).

ويعرفها عبد الستار الضمد (٢٠١٩، ٨١) بأنها الشدة والحيوية التي يؤدي بها العقل الوظائف الموكلة إليه. وهي قدرة الفرد ومسئوليته عن القيام بعمل يتطلب مجموعة من الأنشطة والمهارات، وفي نفس الوقت قدرته على التحكم في مصادر الطاقة الإيجابية، والتحكم في مصادر الطاقة السلبية لإنجاز هدف محدد (منى محمود، ٢٠١٦، ٧).

فهي بمثابة قوة كامنة داخل الفرد يتم تحريكها من خلال المصادر الإيجابية والتي تساعد الفرد على شعوره بالطاقة الإيجابية وخفض الطاقة السلبية كما تساعده على أداء الأعمال بكفاءة والتكيف مع الحياة والتفكير بإيجابية (رابعة مسحل، ٢٠١٧، ١١)

وتتباين مستويات الطاقة النفسية داخل الفرد الواحد طبقاً لطبيعة المواقف التي يمر بها الفرد (حمدي زيدان، ٢٠١٤، ٢٩) فهناك مواقف تستدعي طاقة نفسية منخفضة نسبياً كما في بعض حالات مشاهدة التلفاز أو الحديث مع الأصدقاء في حين بعض المواقف الأخرى تستدعي توفر مستويات مرتفعة من الطاقة النفسية كالمنافسات الرياضية أو موقف القيادة في الفريق. وصنف (2008) Psicol الطاقة النفسية إلى مستويين يوضحان مدى استغلال الفرد لطاقاته وإمكاناته وهما:

المستوى التحتي: يعبر عن ميل الفرد إلى الروتين ويتسم الفرد بسرعة الإرهاق والحذر.

المستوى الفوقي: يتسم الفرد بالحيوية والاستقلال العقلي والعطاء.

النظريات التي فسرت الطاقة النفسية :

نظرية أدلر (1937): اهتم أدلر بالطاقة النفسية من خلال مفهوم الغائية أو هدف الحياة وقال إن الشخصية لا يمكن أن تنمو وتتكون إلا إذا كانت النفس الإنسانية تتجه في نشاطها تجاهاً هادفاً يوجهها، وبين أدلر أن هدف الحياة ينظم للفرد سلوكه نحو غاية معينة وتنخفض الطاقة النفسية عندما يكون اتجاه الفرد موجهاً نحو غاية وهمية أو هدف لا يستطيع تحقيقه (زيدان، ٢٠١٤: ٣١)

نظرية سيليجان علم النفس الإيجابي (Martin Seligman, 2003): يهتم علم النفس الإيجابي بدراسة الطاقة النفسية الإيجابية في الإنسان حيث يرى سيليجان أن التفكير الإيجابي يعتمد على الثقة وأن كل شيء يحدث في الحياة يرجع إلى أفكارنا ومعتقداتنا وإيمان الفرد بنفسه وبالعالم، وتهتم نظرية علم النفس الإيجابي ببناء التمكن الشخصي أو الذاتي وبناء الطاقة النفسية والقوة في الحياة من خلال البحث في وسائل وبناء الاقتدار عند الكبار والشباب وذلك على مختلف المستويات الذهنية والمعرفية والسلوكية والمهنية والاجتماعية (2003, 161, Seligman).

وأكد سيليجان أستاذ علم النفس بجامعة بنسلفانيا إلى ضرورة الاهتمام بتفجير الطاقة النفسية الكامنة

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

في الأفراد بدلاً من التركيز على الأمراض والاضطرابات وقد تعاضم دور الاتجاه الإيجابي والنظرة الإيجابية، ووضع سيلجمان وآخرون قائمة تضم أربعة وعشرين عنصراً تمثل استراتيجيات الفكر الإيجابي للفرد منها (الحكمة، والمعرفة، والشجاعة، والنزعة الإنسانية، والاعتدال)، وأن توظيف الإنسان لهذه الصفات تجعله يحقق السعادة الحقيقية (Seligman,2002,p8) وأتضح سيلجمان أن تبني هذه الصفات يساعد على تحطّي الفشل وتحمل التحديات المختلفة (Seligman,2004,606).

نظرية المجال ليفين (1947): أطلق ليفين على نوع الطاقة التي تقوم بالأعمال النفسية اسم الطاقة النفسية، حيث تنطلق الطاقة النفسية عندما يحاول الجهاز النفسي والشخصي العودة إلى التوازن بعد أن يوضع في حالة من انعدام التوازن وينتج انعدام التوازن هذا عن ازدياد التوتر في جزء من أجزاء الجهاز النفسي بالقياس إلى بقية أجزائه سواء كان ذلك نتيجة تنبيه خارجي أم تغير داخلي، وعندما يتساوى التوتر داخل الجهاز كل مرة يتوقف توليد الطاقة بأسره إلى الراحة، وقد سمي ليفين الحقائق النفسية بالحيز الشخصي أو حيز حياة الفرد وقد تكون هذه الحقائق النفسية ذات قوى إيجابية أو قوى سلبية تدفعه إلى اتجاه آخر وأن التفاعل بين القوة الإيجابية والسلبية تدفع الفرد إلى حيز الحياة أو تشده بعيداً عنها ويرشد السلوك تجاه إعادة حل التوازن بين القوى المتصارعة (الراشد و حسين، ٢٠١٩: ١٦٨).

- الدراسات السابقة:

دراسة (King etal، 2006)

هدفت إلى دراسة العلاقة بين الطاقة الإيجابية ومعنى الحياة ومدى إمكانية تعزيز الطاقة الإيجابية، أجريت الدراسة على (568) طالب من طلاب علم النفس الجامعيين في جامعة ميسوري بكولومبيا، تراوحت أعمارهم من (١٩: ٤٣) سنة، وأظهرت النتائج أن أبعاد الطاقة الإيجابية كانت مرتبطة بشكل كبير بمعنى الحياة، كما كشفت اختبارات الفروق بين الجنسين عن وجود اختلاف حيث كانت الإناث أعلى من الذكور في معنى الحياة والطاقة الإيجابية، كما أوضحت النتائج أن الطاقة الإيجابية تؤهب الافراد للشعور بأن الحياة لها معنى.

دراسة مكاولي (٢٠١٢)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطاقة النفسية الفعالة وعلاقتها بمعنى الحياة لدى الشباب الجامعي المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، تكونت العينة من (130) طالباً وطالبة من الطلاب المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، وأشارت النتائج إلى تأكيد الارتباط القوي بين الطاقة النفسية ومعنى الحياة لدى عينة الدراسة وهو ما يؤكد أن معنى الحياة هو تفسير لأهمية حياة الشخص من جهة وأهدافه وغاياته في الحياة من جهة أخرى وأن معنى الحياة هو الغرض من وجود الانسان والسعي نحو تحديد هذه الأهداف وهذا لا يأتي إلا من خلال نفسية فعالة، وأسفرت الدراسة عن نتيجة مؤداها وجود علاقة بين الطاقة النفسية الفعالة ومعنى الحياة لدى عينة الدراسة من الشباب الجامعي المشاركين في ثورة ٢٥ يناير.

دراسة حلا (٢٠١٩): الطاقة النفسية وعلاقتها بالانغماس الوظيفي لدى موظفي جامعة الأنبار، تهدف الدراسة إلى إيجاد العلاقة بين الطاقة النفسية والانغماس الوظيفي لدى

موظفي جامعة الأنبار قامت الباحثة ببناء مقياس الطاقة النفسية على ضوء نظرية سيلجمان وأعداد مقياس الانغماس الوظيفي، وقد بلغت عينة البحث (٣٢٠) موظف وموظفة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وأشارت نتائج الدراسة ان عينة البحث تتمتع بمستوى عالي من الطاقة النفسية وان أفراد العينة يتمتعون بانغماس وظيفي.

الفصل الثالث

منهجية البحث وإجراءاته

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

منهجية البحث : اعتمدت الباحثتان في البحث الحالي المنهج الوصفي (Methods Descriptive)، لكونه أنسب المناهج لدراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات والكشف عن الفروق فيما بينها من أجل الوصف، والتحليل للظاهرة المدروسة، إذ يُعد المنهج الوصفي أسلوباً من أساليب البحث العلمي، وأنه يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كياً، أو كيفياً؛ فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً ليوضح مقدار هذه الظاهرة، أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى (الختاتنة وآخرون، ٢٠٢٠: ٤٩).

أولاً - مجتمع البحث:

يمثل مجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي تقوم الباحثتان بدراستها، وينبغي عليه تحديد المجتمع الأصلي تحديداً واضحاً ودقيقاً ومعرفة العناصر الداخلية له (الجبوري، ٢٠١٣: ١٢٨)، كما أنّ المجتمع هو المجموعة الكلية الأكبر الذي يفترض أن يتم تعميم نتائج الدراسة عليه (البطش وأبو زينة، ٢٠٠٧: ٩٧)، وقد تمثل مجتمع البحث الحالي بطالبات قسم رياض الأطفال في كلية التربية للبنات/جامعة بغداد، والبالغ عددهن (341) طالبة للعام الدراسي (2024-2025)، واللاتي يتوزعن على الصفوف كما هو موضح في الجدول (١).

الجدول (١) مجتمع البحث موزع بحسب الصفوف

العدد	الصفوف الدراسية
98	الاول
60	الثاني
89	الثالث
94	الرابع
341	المجموع

ثانياً - عينة البحث:

يقصد بالعينة عدد من المفردات التي يتم سحبها من المجتمع، على وفق طريقة منهجية علمية من أجل أن تمثل المجتمع تمثيلاً مناسباً (عطوي، ٢٠٠٠ : ٩٠)، وقد أشارت أدبيات القياس النفسي إلى أن هناك عدداً من الأسس العلمية السليمة التي تمكن الباحث من الوصول إلى عينة بحثه، واعتمدت الباحثتان في اختيار عينة بحثهما على الطريقة الطبقيّة العشوائية، إذ بلغ حجم العينة (50) طالبة من الصفوف الأربعة، وكما موضح في الجدول (٢).

الجدول (٢) توزيع أفراد العينة بحسب الصفوف

العدد	الصفوف الدراسية
25	الاول
10	الثاني
10	الثالث
5	الرابع
50	المجموع

ثالثاً - أداة البحث:

إن أدوات البحث يتم استعمالها من قبل الباحث من أجل جمع المعلومات المرتبطة بأهداف بحثه، والتي يتم استعمالها أساساً من أجل الإجابة عن تساؤلات البحث، أو من أجل إصدار الأحكام المرتبطة برفض فرضيات البحث أو قبولها (عطية، ٢٠١٠ : ٢٠٣)، ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثتان ببناء مقياس الطاقة النفسية.

الخصائص القياسية (السيكومترية) للمقياس:

أ - صدق المقياس:

ولتحقيق صدق معالجة المعلومات لمقياس الطاقة النفسية قامت الباحثتان باستخراج نوعين من الصدق، وهما كالآتي:

1 - الصدق الظاهري: وقد تم التحقق من هذا النوع من الصدق من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين وكما تم ذكره سابقاً في صلاحية الفقرات.

الفقرة	معامل الارتباط	الدالة	الفقر	معامل الارتباط	الدالة	الفقرة	معامل الارتباط	الدالة	الفقرة	معامل الارتباط	الدالة
1	0.51	دالة	6	0.62	دالة	11	0.44	دالة	16	0.36	دالة
2	0.52	دالة	7	0.60	دالة	12			17		
3	0.49	دالة	8	0.62	دالة	13	0.58	دالة	18	0.44	دالة
4	0.49	دالة	9	0.46	دالة	14	0.41	دالة	19	0.38	دالة
5	0.68	دالة	10	0.41	دالة	15			20		

٢ - صدق البناء : وقد تحققت الباحثتان من هذا النوع من الصدق عن طريق مؤشرين هما:

أ - حساب القوة التمييزية لمقياس الطاقة النفسية.

ب - الاساق الداخلي: إذ تحققت الباحثتان منه عن طريق حساب معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس وبدرجة المجال الذي تنتمي إليه الفقرة، فضلاً عن درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس.

– ثبات المقياس: استخدمت الباحثتان في حساب الثبات بطريقة واحدة:

تحققت الباحثتان من ثبات مقياس الطاقة النفسية بطريقة الفا كرو نباخ وذلك بالاعتماد على بيانات العينة الكلية، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة (0.81) بعد حذف الفقرات (12-15-17-20).

طريقة إعادة الاختبار (Test-Retest)

قامت الباحثتان بتطبيق الاختبار على عينة من الطالبات والبالغ عددهن (٥٠) طالبة، تم التطبيق الأول للاختبار بتاريخ، وبعد مرور مدة (١٥) يوماً تم تطبيق الاختبار نفسه على نفس العينة، وكان التطبيق ميدانياً لأفراد العينة، حيث بلغ معامل الثبات (87) وهو معامل ثبات عالي.

إجراءات التجربة الاستطلاعية

من الضروري التحقق من مدى فهم العينة لمفردات المقياس، ومدى وضوح تلك الفقرات لديهم (فرج، ١٩٨٠: ١٦٠)، لذا توجب على الباحثتان القيام بالتجربة الاستطلاعية على عينة صغيرة تتشابه خصائصها مع عينة البحث الرئيسة، إذ لا بد من التحقق من مدى

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

فهم أفراد العينة للفقرات، ومعرفة مدى وضوح تعليمات المقياس، فضلاً عن حساب الوقت الذي يستغرقه أفراد العينة في الإجابة على المقياس، وقد تكونت العينة الاستطلاعية من (50) طالبة تم اختيارهن عشوائياً من الصفوف (الأول، والثاني والثالث والرابع)، وبواقع (25) طالبة من كل صف.

التحليل المنطقي للفقرات (صلاحية الفقرات):

يُعد التحليل المنطقي ضرورياً في بداية إعداد فقرات المقياس، إذ يُمثل المظهر العام للمقياس وسيلة من وسائل المقياس العقلي، إذ أن عرض فقرات المقياس على مجموعة من المحكمين للحكم على مدى صلاحية فقراته في قياس الخاصية المراد قياسها يعد نوعاً من أنواع الصدق الذي يطلق عليه الصدق الظاهري (Moss,1994:231). وقد تحقق ذلك من خلال الآتي:

أ - عرض الأداة على لجنة محكمين بصيغته الأولية:

قامت الباحثتان بعرض الأداة بصورتها الأولية مع موجز نظري يوضح الأساس الذي يقوم عليه مقياس الطاقة النفسية ملحق (1) على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجال العلوم التربوية والنفسية، ورياض الأطفال والقياس والتقويم، والبالغ عددهم (5) محكماً، لغرض تقويم المقياس والحكم عليه، وبعد جمع آراء المحكمين وتحليلها، اعتمدت الباحثتان نسبة اتفاق (80%) لقبول الفقرات، إذ تم الإبقاء على جميع الفقرات مع إجراء بعض التعديلات.

ب - إعداد تعليمات المقياس

بعد الانتهاء من إجراء التعديلات التي اقترحتها المحكمين على فقرات المقياس بصورته الأولية، وضعت الباحثتان لأفراد العينة تعليمات الاستجابة على المقياس، وقد حرصت على أن تكون واضحة ومناسبة وتضمنت التعليمات هدف المقياس بصورة ضمنية لأن المقاييس النفسية عادةً إذا كان هدفها واضحاً للمستجيب قد تؤدي إلى تزييف الإجابة (فائق وعبد القادر، 1973 : 167)، بسبب مشكلة المرغوبة الاجتماعية (Desirability Social)، أي جعل الأفراد يظهرون أنفسهم بصورة مقبولة اجتماعياً، لذلك تم التأكيد على أن هذه الإجابات هي لأغراض البحث العلمي فقط وسوف لن يطلع عليها أحد سوى الباحثة، وأنه لا توجد هناك حاجة لذكر اسم المستجيب، وكذلك تضمنت التعليمات كيفية الإجابة على فقرات المقياس، ووضعت لغرض الاستجابة ثلاثة بدائل وعلى المستجيب أن يختار أحد تلك البدائل، وأنه ليس هناك إجابة صحيحة، أو خاطئة، وأن الإجابة الصحيحة هي التي تعتقد أنها تنطبق عليك أكثر من غيرها، وتضمنت التعليمات كذلك ملء البيانات الخاصة بالمعلومات لأفراد العينة.

إجراءات البحث

أ- القوة التمييزية لفقرات المقياس: ولتحقيق ذلك أتبعنا الباحثتان الخطوات الآتية:

1- قامت الباحثتان بتطبيق مقياس الطاقة النفسية (ملحق 2) على عينة عشوائية من طالبات رياض الأطفال.

2- تصحيح كل استمارة وتحديد الدرجة الكلية لكل منها.

3- ترتيب الدرجات التي حصل عليها الطلبة تنازلياً (من أعلى درجة إلى أدنى درجة).

4- اختيار نسبة قطع لتحديد المجموعتين الطرفيتين، إذ أشار أيل Elbe إلى أن نسبة (27) تعد أفضل نسبة لتحديد المجموعتين المنطرفتين وذلك لأنه على وفق هذه النسبة يتم الحصول على عينة بأكبر حجم وأقصى تمايز ممكن (Eble,1972,p.261).

وفي ضوء هذه النسبة (27) بلغ عدد الاستمارات لكل مجموعة (14) استمارة، أي إن عدد الاستمارات التي خضعت للتحليل بلغ (28) استمارة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

5. قامت الباحثان بتطبيق الاختبار التائي (t-test) لعينتين مستقلتين لاختبار دلالة الفرق بين المجموعتين العليا والدنيا على كل فقرة ، وتعد الفقرة مميزة إذا كانت القيمة التائية المحسوبة أعلى من القيمة التائية الجدولية⁽¹⁾، والجدول (3) يوضح ذلك .

(1) القيمة التائية الجدولية عند مستوى (0.05) ودرجة حرية (26) تساوي (2.05)

الجدول (3) القوة التمييزية لمقياس الطاقة النفسية باستعمال العينتين المتطرفتين

رقم الفقرة	المجموعة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التائية المحسوبة	الدلالة
1	عليا	3.79	0.43	2.88	دالة
	دنيا	2.71	1.33		
2	عليا	3.71	0.73	3.83	دالة
	دنيا	2.14	1.35		
3	عليا	3.36	0.84	3.16	دالة
	دنيا	2.14	1.17		
4	عليا	2.93	1.21	2.46	دالة
	دنيا	1.86	1.1		
5	عليا	3.29	0.83	4.55	دالة
	دنيا	1.71	0.99		
6	عليا	3.14	0.95	3.44	دالة
	دنيا	1.86	1.03		
7	عليا	3	0.96	3.65	دالة
	دنيا	1.64	1.01		
8	عليا	3.21	0.7	4.79	دالة
	دنيا	1.64	1.01		
9	عليا	2.93	1	3.23	دالة
	دنيا	1.71	0.99		
10	عليا	2.86	1.03	2.41	دالة
	دنيا	1.86	1.17		
11	عليا	2.79	1.19	2.29	دالة
	دنيا	1.97	1.12		
12	عليا	2.29	1.07	1.89	غير دالة
	دنيا	1.43	1.22		
13	عليا	2.71	0.91	4.46	دالة
	دنيا	1.14	0.95		

دالة	2.88	0.99 1.1	2.29 1.14	عليا دنيا	14
غير دالة	1.12	1.1 0.91	2.14 1.14	عليا دنيا	15
دالة	2.23	1.01 0.85	2.36 1.57	عليا دنيا	16
غير دالة	1.03	1.05 0.77	2.21 1.86	عليا دنيا	17
دالة	3.33	0.84 0.74	2,64 1.64	عليا دنيا	18
دالة	2.08	1.02 0.66	2.5 1.67	عليا دنيا	19
غير دالة	1.63	0.79 0.61	2.21 1.71	عليا دنيا	20

من الجدول اعلاه يتبين أن الفقرات جميعها مميزة لأن قيمها النائية المحسوبة أعلى من النائية الجدولية البالغة (2.05) عند مستوى (0.05) ودرجة حرية (26) عدا الفقرات (12-15-17-20)

ب - علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس صدق (الفقرة Item Validity) :

ولتحقيق ذلك استعملت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون Pearson لاستخراج العلاقة الارتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس الطاقة النفسية والدرجة الكلية ل (50) استارة أي العينة ككل، وعند موازنة قيم الارتباط مع قيمة معامل ارتباط بيرسون الجدولية البالغة (0.27) عند مستوى (0.05) ودرجة حرية (48) أتضح أن الارتباطات كلها دالة إحصائياً .

التطبيق النهائي لقياس الطاقة النفسية

بعد إكمال إعداد أداة البحث والمتمثلة بمقياس (الطاقة النفسية)، وبعد أن تحقق الصدق قامت الباحثتان بتطبيق الأداتين على عينة البحث البالغ عددها (50) طالبة من طالبات قسم رياض الأطفال / كلية التربية للبنات / جامعة بغداد / للعام الدراسي (2024-2025) / الدراسة الصباحية، وللصفوف الدراسية (الأول، والثاني والثالث والرابع)،

الوسائل الإحصائية (Statistical Means)

تمت معالجة بيانات البحث باستعمال الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss والتي تضمنت الوسائل الإحصائية الآتية:

- 1 - معادلة النسبة المئوية لاستخراج نسبة اتفاق الخبراء حول صلاحية الفقرات.
- 2- الاختبار الثاني (t-test) لعينتين مستقلتين: لاستخراج القوة التمييزية الفقرات المقياسين.
- 3 - الاختبار الثاني (t-test) لعينة واحدة: لقياس الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الأطفال.

الفصل الرابع

نتائج البحث

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

– قياس الطاقة النفسية لدى طالبات رياض الاطفال

لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثتان بتطبيق مقياس الطاقة النفسية على أفراد عينة البحث البالغ عددهم (50) طالبة ، وقد أظهرت النتائج أن متوسط درجاتهم على المقياس بلغ (37.40) درجة وبانحراف معياري مقداره (8.27) درجة ، وعند موازنة هذا المتوسط مع المتوسط الفرضي (2) للمقياس والبالغ (32) درجة ، وباستعمال الاختبار الثاني (t-test) لعينة واحدة تبين أن الفرق دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة أعلى من القيمة التائية الجدولية والبالغة (1.96) بدرجة حرية (49) ومستوى دلالة (0.05) والجدول (3) يوضح ذلك .

جدول (3)

الاختبار التائي للفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس الطاقة النفسية

مستوى الدلالة	درجة الحرية	القيمة التائية الجدولية	القيمة التائية المحسوبة	المتوسط الفرضي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	حجم العينة
دال	49	1.96	4.62	32	8.27	37.40	50

تشير نتيجة الجدول (4) الى ان عينة البحث لديهم الطاقة النفسية بمستوى مرتفع.

بينت النتائج وجود طاقة نفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال، والسبب يعود إلى وجود مشيرات ايجابية في بيئة الطالبات اوجدت مستوى عالي من الطاقة النفسية.

2- ثم استخراج المتوسط الفرضي لمقياس (الطاقة النفسية) وذلك من خلال جمع أوزان بدائل المقياس الخمسة وقسمتها على عددها ثم ضرب الناتج في عدد فقرات المقياس والبالغة (16) فقرة.

المصادر

- 1- ابو عاصي، ضياء فيصل، 2021، فعالية برنامج تدريبي في تحسين مستوي الطاقة النفسية والمناعة النفسية لدى طلاب الجامعة في ضل جائحة كورونا، جامعة العريش، كلية التربية، مجلة كلية التربية .
- 2- الامارة، اسعد شريف، الضغوط النفسية , مجلة النبأ , العدد 54, 2001.
- 3- البطش، محمد وليد وأبو زينة، فريد كامل. (٢٠٠٧): مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل والإحصائي، ط ١ ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- 4- الجبوري، حسين محمد جاود (٢٠١٣) : منهجية البحث العلمي، دار الصفاء للنشر، عمان، الأردن.
- 5- راتب، أسامة كامل (٢٠٠٤) تدريب المهارات النفسية في المجال الرياضي، ط٢، دار الفكر العربي، القاهرة .
- 6- رشاد عبد العزيز موسي (2014) , الارشاد التحفيزي للطاقة الايجابية طرح جديد لتحقيق التوافق النفسي . المجلة العلمية لجامعة 6 أكتوبر , (2) 255- 267.
- 7- الراشد , صفاء حامد تركي وحسين , حلا خضير صوكر (2019) . الطاقة النفسية وعلاقتها بالانغماس الوظيفي لدى موظفي جامعة الانبار , مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية , كلية التربية , جامعة الانبار , ع (3) , ص 162-197.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- 8- زيدان، حمدي (٢٠١٤): الطاقة النفسية وقوة الذات، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، ط1، السقا، صلاح .
- 9- الضمد، عبد الستار (2019)، تأثير تنمية الطاقة النفسية كمرکز للاعداد النفسي، جامعة البصرة / كلية التربية البدينة .
- 10- عطية، محسن علي (2010)، البحث العلمي في التربية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الاردن .
- 11- عطوي، جودن (2000)، اساليب البحث العلمي، مفاهيمه، ادواته، طرقه الاحصائية، دار الثقافة للنشر، عمان، الاردن .
- 12- عبد الستار جبار الضمد (2019) تأثير تنمية الطاقة النفسية كمرکز للاعداد النفسي في تطوير التصرف الخططي للاعبين الشباب بكرة القدم . المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية، (1)، 79-88.
- 13- الفلاحي، حسين حمود ابراهيم (2011)، الطاقة النفسية واتجاهات الابداع، المؤتمر العلمي العربي الثامن لرعاية الموهوبين والمتفوقين - الموهبة والابداع منعطفات هامة في حياة الشعوب، المجلس العربي للموهوبين، مج (2)، ص 6-1.
- 14- مكاوي، صلاح (2012)، الطاقة النفسية الفعالة وعلاقتها بمعنى الحياة لدى الشباب الجامعي المشاركين في ثورة (25) يناير، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، 76ع، دراسات تربوية ونفسية.
- 15- متولي، مصطفى (1983)، الاشراف الفني في التعليم، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية .
- 16- مسحل، رابعة عبد الناصر محمد (2017)، الطاقة النفسية الفعالة وعلاقتها بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى عينة من الشباب الجامعي من الجنسين، المجلة الدولية للتنمية، مج (6)، ع(1)، ص 9-24.

الملاحق

م/ مقياس الطاقة النفسية بصيغته الاولى

حضرة الاستاذة الفاضلة

تروم الباحثتان بأجراء بحث عن (الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال) نرجو من حضراتكم الاجابة على فقرات الاستبانة وابداء آرائكم العلية في مدى صلاحية الفقرات.

الطاقة النفسية: بانها طاقة داخلية ايجابية تعبر عن نفسها في القوة والحيوية التي يؤدي بها العقل والجسد وظائفها الموكلة اليها هي تقود الفرد نحو تحدي كل ما يعيقه ويقف امامه في سبيل تحقيق اهدافه فيتحقق له التوافق والسواء النفسي (مسجل, 2017)

ت	الفقرات	صالحة	غير صالحة	تعديل
1	ارتب ملاحظاتي قبل البدء في الدراسة			
2	اتمتع بأفكار متجددة لكن ظروف الدراسة داخل القسم تمنعني			
3	انقل ما تعلمته الى مواقف جيدة			
4	اعتمد على معلوماتي في حل مشاكلي			
5	اقوم دائماً بتسجيل افكاري في دفتر خاص			
6	يصعب عليه التركيز في موضوعات متعددة			
7	يصعب عليه التعامل مع افكار الاخرين			
8	اسعى لتطوير اساليبي الابداعية والارتقاء بها			
9	اسعى لتطوير اساليبي الإبداعية			
10	افكر ملياً قبل الاجابة عن سؤال ما			
11	اتجنب التفكير بأخطائي لكي انساها			
12	اختلط دائماً بالأشخاص الايجابيين			
13	اقارن نفسي مع الآخرين			
14	اسامح الآخرين عند اذائهم لي			
15	اعاني من سوء الحظ			
16	اتوقع ان الآخرين يترصون بي			

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

17	اسعد عندما اعمل مع زميلاتي
18	اتعامل مع المشكلات بهدوء وفاعلية
19	الوم نفسي في حالة اتخاذي قرار غير صائب
20	يصعب عليه التعامل مع افكار الاخرين

ملحق

(اسماء السادة المحكمين الذين استعانت بهم الباحثان)

ت	اللقب العلمي	اسم الخبير	التخصص	مكان العمل القسم / الكلية
1	م.م	مريم نوري	رياض الاطفال	رياض الاطفال / كلية التربية للبنات
2	أ.م.د.	شيء حارث محمد	رياض الاطفال	رياض الاطفال / كلية التربية للبنات
3	م	هند لؤي	رياض الاطفال	رياض الاطفال / كلية التربية للبنات
4	أ.د.	الطاف ياسين	رياض الاطفال	رياض الاطفال / كلية التربية للبنات
5	أ.م.د.	انوار فاضل	رياض الاطفال	رياض الاطفال / كلية التربية للبنات

الملحق (2)

جامعة بغداد

كلية التربية للبنات

قسم رياض الاطفال

م/ الطاقة النفسية بصيغته النهائية

عزيزتي الطالبة

تحية طيبة

تروم الباحثان بأجراء بحث عن (الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال) خدمة للبحث العلمي نرجو منكم مساعدتنا من خلال الاجابة على الفقرات الاتية بوضع علامة (√) تحت البديل الذي يمثل رأيكم ولا داعي لذكر الاسم . شاكرين تعاونكم معنا.

الطاقة النفسية: بانها طاقة داخلية ايجابية تعبر عن نفسها في القوة والحيوية التي يؤدي بها العقل والجسد وظائفها الموكلة اليها هي تقود الفرد نحو تحدي كل ما يعيقه ويقف امامه في سبيل تحقيق اهدافه فيتحقق له التوافق والسواء النفسي (مسحل, رابعة عبد الناصر محمد (2017)

الفقرات	تنطبق علي دائماً	تنطبق علي غالباً	تنطبق علي احياناً	تنطبق علي نادراً	لا تنطبق عليه ابداً
ارتب ملاحظاتي قبل البدء في الدراسة					
اتمعت بأفكار متجددة لكن ظروف الدراسة داخل القسم تمنعني.					
انقل ما تعلمته الى مواقف جيدة					
اعتمد على معلوماتي في حل مشاكلي					
اقوم دائماً بتسجيل افكاري في دفتر خاص					
يصعب عليه التركيز في موضوعات متعددة					
يصعب عليه التعامل مع افكار الاخرين					
اسعى لتطوير اساليبي الابداعية والارتقاء بها					
اسعى لتطوير اساليبي الابداعية					
افكر ملياً قبل الاجابة عن سؤال ما					
اتجنب التفكير بأخطائي لكي انسأها					
اختلط دائماً بالأشخاص الايجابيين					
اقارن نفسي مع الآخرين					
اسامح الآخرين عند اذئائهم لي					
اعاني من سوء الحظ					
اتوقع ان الآخرين يترصون بي					
اسعد عندما اعمل مع زميلاتي					
اتعامل مع المشكلات بهدوء وفاعلية					
الوم نفسي في حالة اتخاذي قرار غير صائب.					
يصعب عليه التعامل مع افكار الاخرين					